

Operațiunea „SUD” în istoria și memoria locuitorilor din județul Cahul

CZU:

DOI:

Liudmila CHICIUC

Dr. în istorie, conf. univ., Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

ORCID ID: 0000-0002-4111-6865

E-mail: chiciucl@yahoo.com

Introducere

Deportările au constituit una dintre metodele criminale de promovare a politicii expansioniste totalitare de către URSS, în teritoriile ocupate abuziv după semnarea protocolului adițional secret Ribbentrop-Molotov. Prin măsura represivă de expulzare forțată a unei părți a populației din teritoriul său de origine sau de trai, regimul totalitar-comunist a urmărit „curățarea” spațiului ocupat, de „elementele incomode” și înlăturarea oricărei forme de rezistență sau opoziție față de acțiunile de „transformare socialistă”. Au fost supuși deportărilor oamenii care nu conveneau regimului, cei mai buni gospodari ai satelor, persoane cu spirit întreprinzător, cu simțul independenței proprii bine conturat, pentru care autoritățile sovietice au inventat diverse nume ofensatoare, precum: „chiaburi”, „culaci”, „naționalști”, „dușmani ai puterii sovietice”, „trădători”, „colaboraționiști”, „elemente indezirabile” etc. Mii de basarabeni, deportați în regiunile de est ale URSS, au fost supuși regimului carceral de muncă forțată, au suportat lipsuri și greutate, au fost privați de drepturi și bunuri, mulți dintre ei au fost omorâți prin înfometare sau exterminați în lagărele GULAG-ului. Astfel că deportările, alături de represiunile politice și foamea organizată, completează șirul de crime comise împotriva umanității de către ocupația sovietică în Basarabia. Strămutarea forțată a unui număr mare de localnici trebuia să-i determine pe cei rămași să renunțe la valorile proprii și la modul tradițional de gospodărire, în favoarea gospodăriilor colective.

La distanța de 75 de ani de la înfăptuirea celui de-al doilea val de deportări staliniste din RSS Moldovenească, care a avut loc pe 5-6 iulie 1949, constatăm că fenomenul deportărilor a lăsat urme adânci în istoria și memoria colectivă și reprezintă un subiect de interes științific accentuat, cercetarea istorică a acestuia fiind realizată cu rigurozitate și cu rezultate semnificative, iar „amintirile martorilor oculari și ale victimelor sovietizării forțate sunt transmise din generație în generație și, în mare parte, publicate în ultimele decenii, prezintă o sursă importantă de cunoaștere istorică”¹. La fel, parte componentă a istoriei românilor din spațiul actual al Republicii Moldova, fenomenul deportărilor este asumat în mediul științific și educațional din stânga Prutului prin multiple studii tematice, acumulate începând cu anii ‘90 ai secolului XX – până în prezent. Totuși, în virtutea

¹ Elena Postică, Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: direcții prioritare și rezultate ale activității Muzeului Național de Istorie a Moldovei, în: *Exercițiul Memoriei*, (editori) Elena Postică, Ludmila D. Cojocaru, Chișinău: Ed. Balacron, 2019, p. 9.

amplorii actului de deportare forțată, documentării superficiale de către autoritățile sovietice a numeroase aspecte importante ale acestuia, condamnarea la tăcere a victimelor deportărilor de către discursul oficial, „ne(re)cunoașterea paginilor ‘incomode’ și îndelung marginalizate de istoriografia perioadei sovietice”², numărul mic al supraviețuitorilor aflați încă în viață fac imposibilă cunoașterea exhaustivă a fenomenului, evocarea totală a acestuia, inclusiv, determinarea exactă a numărului de persoane deportate, dar și înregistrarea istoriilor de viață ale supraviețuitorilor sau întregirea istoriei deportărilor din RSS Moldovenească pe localități, raioane, sectoare.

Sinistrul mecanism de expulzare și exterminare a basarabenilor „incomози” regimului, a fost aplicat în același mod în tot cuprinsul RSS Moldovenească, s-a desfășurat cu aceeași amploare, folosind aceleași instrumente, urmărind aceleași scopuri, în toate județele, fără excepție, însă, anumite particularități și momente deosebite s-au remarcat în procesul derulării deportărilor la nivel local, iar interesul pentru evocarea acestora se justifică evident. Or, cercetarea dimensiunii locale a deportărilor, cu evidențierea momentelor deosebite care s-au manifestat în cadrul unităților administrativ-teritoriale concrete, de rând cu studierea documentelor de arhivă corespunzătoare, cu inaugurarea muzeelor tematice locale, cu publicarea memoriilor supraviețuitorilor din unitățile respective, pe lângă faptul esențial al contribuției pe care o aduce la întregirea istoriei fenomenului, poate servi și un bun suport, „pentru articularea, apropierea și concilierea memoriilor competitive în Republica Moldova”³. În studiul de față ne propunem să elucidăm fenomenul deportărilor staliniste din 5-6 iulie 1949 desfășurat în cadrul Operațiunii „Sud”, în localitățile din raionul Cahul.

Operațiunea „Sud”

Operațiunea de deportare, declanșată în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, sub denumirea codificată de Operațiunea „Sud”⁴, se încadrează în categoria „monstruoaselor deformări sociale”⁵ cauzate de acțiunile politicii represive a regimului sovietic după reocuparea Basarabiei de către URSS și reconstituirea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Sursele documentare și cercetările ulterioare, inclusiv cele menite să recupereze și să valorifice memoria istorică a victimelor deportărilor, au confirmat sigur și argumentat că Operațiunea „Sud” a avut scopul de a asigura realizarea cu succes a etapei decisive a colectivizării agriculturii în RSS Moldovenească. Acest deziderat a fost concretizat în primele documente de pregătire nemijlocită a deportării în masă, etapă care începe de pe la finele anului 1948. O confirmare în acest sens prezintă nota din 12 octombrie 1948 a ministrului Afacerilor Interne al RSS Moldovenească, F.I. Tutușkin către ministrul Afacerilor Interne al URSS, S.N. Kruglov în care demnitarul moldovean descria activitățile „chiaburimii” și propunea Moscovei, „în scopul îndeplinirii cu succes a planului economic de transfor-

² Ludmila D. Cojocaru, *Recuperarea memoriei colective în Republica Moldova: probleme și perspective*, in: *Exercițiul Memoriei*, (ed.) Elena Postică, Ludmila D. Cojocaru, Chișinău: Ed. Balacron, 2019, p. 21.

³ *Ibidem*, p. 22.

⁴ Inițial Operațiunea a avut numele codificat „Vest”, apoi conducerea MAI al URSS a schimbat denumirea în „Iug” („Sud”), aceasta fiind folosită pentru prima dată în documentele oficiale la 8 iunie 1949 (a se vedea: Valeriu Pasat, *Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești 1940–1950*, Moscova: Ed. ROSSPEN, 2006, p. 253).

⁵ V. Aderov, *Mentalități și instituții de cultură în Basarabia în primul deceniu al regimului sovietic. Rezumatul tezei de doctorat*, București, 1996, p. 3.

mare socială și, în deosebi, de colectivizare a agriculturii RSS Moldovenești și curmare a activității antisovietice subversive a chiaburimii”⁶ să aprobe chestiunea „cu privire la deportarea din RSSM a chiaburimii în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice”⁷.

Autoritățile comuniste sovietice au decis aplicarea măsurilor de reprimare a populației pentru a diminua rezistența acesteia și a accelera colectivizarea forțată, în condițiile în care nu fuseseră lichidate pe deplin consecințele războiului și a foametei organizate. Conducerea sovietică a considerat ostile procesului atât gospodariii satelor etichetați de puterea sovietică „culaci”, cât și un șir de alte categorii ale populației calificate ca „indezirabile”. În Hotărârea Biroului Politic al CC al PC al URSS nr. 1290-467 cc din 6 aprilie 1949, în baza căreia a fost organizată Operațiunea „Sud”, lista elementelor ostile regimului a fost completată cu noi categorii de „elemente antisovietice”: foști moșieri, mari comercianți, complicii ocupanților germani, persoane care au colaborat cu organele poliției germane și românești, membrii partidelor politice. Prin această Hotărâre a Biroului Politic a fost aprobată Hotărârea Consiliului de Miniștri al URSS, care prevedea deportarea din RSS Moldovenească a 11.280 de familii cu 40.850 de persoane⁸, iar un act adițional al Guvernului Sovietic preconiza ca „deportarea să fie efectuată pentru totdeauna în regiunile îndepărtate ale URSS stabilite din timp – Kazahstan, ținutul Altai, regiunile Kurgan, Tiumen și Tomsk”⁹.

„Sectorul operativ Cahul”

Pregătirile

Operațiunea de deportare a fost una minuțios pregătită. La începutul lunii mai 1949, în cuprinsul RSS Moldovenească au fost înființate șapte sectoare operative, fiecare sector cuprinzând mai multe raioane. Sectorul Cahul cuprindea cele șase raioane din regiunea de sud a republicii: Baimaclia, Cahul, Congaz, Ciadâr-Lunga, Taraclia și Vulcănești. Se preconiza declanșarea operațiunii la începutul lunii iunie. În acest scop, o directivă specială a ministrului Securității de Stat al RSSM și împluternicului Ministerului Securității de Stat al URSS, din 18 mai 1949, a solicitat accelerarea perfectării dosarelor de evidență a persoanelor care urmau să fie deportate.¹⁰ La 24 iunie 1949, și-a început activitatea Statul-major al Operațiunii „Iug”, compus din 30 de membri. Tot atunci, au fost întocmite agende pentru șefii grupurilor operative ce urmau să activeze în teritoriu și pentru șefii serviciilor de comandare a gărilor, în care erau stipulate detaliat sarcinile subdiviziunilor respective.¹¹ Paralel, s-a impus definitivarea listelor pentru deportare, însă diverse motive obiective și subiective au determinat târăgănarea desăvârșirii acestora. Planul de imbarcare și expediere a persoanelor supuse deportării a fost aprobat de ministrul adjunct al Securității de Stat al URSS, N.N. Selivanovski și ministrul de interne al RSSM, F.I. Tutuşkin, la 2 iulie 1949. Potrivit acestui plan, deportații din sectorul operativ Cahul trebuiau expediati la trei stații feroviare: Basarabeasca, Bolgrad și Irgara.¹²

⁶ Valeriu Pasat, *RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940–1953)*, Chișinău: Ed. Cartier, 2011, p. 318.

⁷ Ibidem, p. 318.

⁸ Valeriu Pasat, *Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești 1940–1950*, p. 242.

⁹ Valeriu Pasat, *RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940–1953)*, p. 320.

¹⁰ Valeriu Pasat, *Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești 1940–1950*, p. 251.

¹¹ Valeriu Pasat, *Trudnye stranitzi istorii Moldovy*, Moskva: Ed. TERRA, 1994, pp. 422–427.

¹² Valeriu Pasat, *Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești 1940–*

Documentele relevă că, pentru „ridicarea” și escortarea persoanelor incluse în listele pentru deportare, au fost create „grupuri operative”, compuse din ofițeri operativi, soldați și ofițeri ai trupelor Ministerului Securității de Stat, activiști sovietici și activiști de partid. Grupurile consolidate au fost repartizate în sectoarele operative, proporțional cu numărul de familii și persoane ce urmau a fi „ridicate” din fiecare sector. Pentru sectorul Cahul au fost formate 377 de grupuri operative, distribuite în raioanele sectorului în felul următor: Baimaclia – 37, Vulcănești – 52, Cahul – 94, Congaz – 89, Taraclia – 57, Ciadâr-Lunga – 48. Efectivul total al celor 377 de grupuri operative se ridică la 3.999 persoane dintre care ofițeri operativi – 429; soldați și ofițeri ai trupelor Ministerului Securității de Stat – 1.294; activiști sovietici și activiști de partid – 2.276¹³. Precum se va dovedi ulterior, contingentul grupurilor operaționale desemnate pentru îndeplinirea operației în sectorul Cahul era aproape egal cu cel al persoanelor preconizate pentru a fi deportate, astfel că raportul personal responsabil-personal escortat fiind de aproape 1:1. Pentru asigurarea sprijinului necesar organelor sovietice de pe teren și supravegherea „bunului mers” al Operațiunii, Biroul CC al PC(b) al Moldovei a delegat împuterniciții săi speciali, în toate sectoarele operaționale. În sectorul Cahul a fost trimis funcționarul de partid G.V. Kvasov¹⁴. Circa 10% din numărul total de familii și persoane, preconizate a fi deportate din RSS Moldovenească, urmau a fi „ridicate” din raioanele Baimaclia, Vulcănești, Cahul, Congaz, Taraclia, Ceadâr-Lunga ale județului Cahul, care compuneau, în cadrul Operațiunii, *sectorul operativ Cahul*. În listele cu așa-numitele „elemente ostile”, întocmite în scopul deportării acestora (demarate în decembrie 1948, din însărcinarea Ministerului Securității de Stat al RSS Moldovenească), din localitățile județului Cahul au fost incluse 1.230 de familii, însumând 4.850 de persoane¹⁵. Pe raioane, numărul familiilor stabilite pentru a fi deportate se prezenta astfel: raionul Congaz – 293, raionul Cahul – 243, raionul Vulcănești – 197, raionul Taraclia – 191, raionul Ciadâr-Lunga – 169, raionul Baimaclia – 137. După date incomplete, din localitățile celor șase raioane ale județului Cahul au fost „ridicate” și expulzate în regiunile îndepărtate ale URSS, 1.183 de familii cu un număr total de 4.527 de persoane¹⁶, dintre care 944 de familii (3.381 persoane) – incluși în categoria „culaci” și 239 de familii (1.207 persoane) – „alte elemente”. În urma concretizării datelor privind numărul exact al familiilor deportate din sectorul operativ Cahul, sursele documentare indică următoarele cifre: din raionul Congaz au fost deportate 258 de familii, din raionul Cahul – 237, din raionul Vulcănești – 189, din raionul Taraclia – 198, din raionul Ciadâr-Lunga – 163 și din raionul Baimaclia – 138 familii.¹⁷ Astfel, se constată că din raioanele Baimaclia și Taraclia au fost „ridicate” un număr mai mare, iar din raioanele Cahul, Vulcănești, Congaz și Ceadâr-Lunga – un număr mai mic de familii decât cel indicat în listele întocmite către declanșarea Operațiunii. Situația se explică prin faptul că sectoarele operative, „pentru buna organizare a operațiunii”, li s-a cerut să acumuleze mai multe dosare de evidență decât numărul de familii ce figurau în listele secțiilor raionale. La fel, situația a fost determinată și de admiterea unui mare număr de nereguli la

1950, p. 260.

¹³ Valeriu Pasat, *Trudnye stranitzi istorii Moldovi*, p. 439, p. 469.

¹⁴ Mihail Gribincea, *Basarabia în primii ani de ocupație sovietică (1944–1950)*, Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1995, p. 130.

¹⁵ Valeriu Pasat, *Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești 1940–1950*, p. 272.

¹⁶ Ibidem, p. 272.

¹⁷ Ibidem, pp. 272–273.

întocmirea dosarelor de evidență, descoperite și remediate ulterior. Au existat numeroase cazuri de evitare a deportării prin evadare sau părtinire a personalului administrației locale. Neregulile au fost prezente chiar la etapa întocmirii listelor de către autoritățile locale, excesul de zel al cărora a determinat includerea în liste a familiilor care nu se încadrau în categoria „culaci” sau „elemente antisovietice”. Frecvente au fost cazurile când familiile au fost excluse în mod special din colhoz, pentru a exista temeiul deportării acestora. În acest context, Mihail Deriughin (n. 1931), originar din satul Coștangalia, raionul Cantemir, deportat împreună cu părinții și fratele mai mic Petru, în anul 1949, în loc. Hasurta, r-nul Horinsk, RASS Bureat-Mongolă, relevă:

„În colhoz am lucrat doi ani și am dat toată gospodăria: cai, căruță, boi, plug, boroană... tot ce era în gospodărie, tot am dat în colhoz. Însă după aceea ne-au scos din colhoz. Au spus că suntem «kulaci», că eram bogați. Dar ce fel de culaci eram noi?! Că aveam doar doi cai și un magazin mic, ca în sat. Pământ nu am avut. După aceea am trăit iar ca proprietari particulari. Bunica avea pământ și tatăl meu îl prelucra. Când ne-o scos din colhoz, cineva i-a spus lui tata să plece din sat, zice: «mata du-te din sat, că aici n-ai cum să supraviețuiești». Și era adevărat că n-aveam cum, că toată gospodăria noastră, calul, căruța se aflau acolo, în colhoz. Și încă ceva: după ce am fost dați afară din colhoz, ne-a venit indicația să plătim «nalogul»¹⁸ trei tone de pâine. Dar de unde să le luăm noi, dacă am lucrat în colhoz. Bătrânul atunci a cumpărat trei tone de pâine și a dat la stat, ca să nu fim judecați. După aceasta, noi am plecat în satul Doina, dar acolo nu era unde să trăim. Și așa am ajuns în Coștangalia. Am lucrat la Șofranovka, care ținea de sovhoz «Doina». Acolo am lucrat din toamnă până pe data de 6 iulie. De acolo ne-au deportat. N-am știut că au să ne deporteze, nu ne-a spus nimeni. Eu aveam atunci aproape 18 ani. Toți erau oameni simpli. Tăticul meu a fost «frontovik» și după front a lucrat contabil în colhoz, dar ne-au ridicat. Iar tatăl lui Bagrin¹⁹ a fost brigadir în colhoz și tot l-au ridicat. Lor le trebuia doar la număr să fim. Din Leova, familia Mânzat, de exemplu, erau niște oameni sărmani, simpli ciobani. Pe omul acela l-au luat de la târlă²⁰, iar copilul lor era de două săptămâni!»²¹

Dumitru Bagrin (n. 1947), originar din satul Lărguța, r-nul Cantemir a fost deportat în anul 1949, împreună cu părinții și familia în loc. Hasurta, r-nul Horinsk, RASS Bureat-Mongolă:

„În listă noi am nimerit datorită președintelui sovietului sătesc care era atunci, Grigore Gârnu. Așa am nimerit noi printre cei scoși cu forța din sat. Asta știu de la părinți, dar ce l-a făcut să ne înscrie în lista ceea, nu am putut afla niciodată. Cred că a trebuit să fim la număr, ca să îndeplinească planul de

¹⁸ Impozitul (rus.)

¹⁹ Dumitru Bagrin, deportat împreună cu familia din s. Lărguța, r-nul Cantemir (vezi: *Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*, (coord. șt.) Elena Postică, Chișinău: Ed. Știința, 1999, vol. 1, p. 350; *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz*, (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 247.

²⁰ Stâna de oi (n.a.)

²¹ Mihail Deriughin (n. 1931), interviu realizat de Liudmila Chiciuc, 20 noiembrie 2017, s. Tătarești, r-nul Cahul.

sus. Când ne-am întors înapoi, peste șapte ani, nu i-a stat cred că bine, că părinții au venit cu rezultate, cu «gramote»²², cum se dădea atunci pentru lucru».²³

Ion Păcuraru (n. 1932), originar din satul Vadul lui Isac, raionul Cahul a fost deportat în 1949, la vârsta de 17 ani, împreună cu familia, în loc. Kanyș, r-nul Turoak, țin. Altai:

„In casa noastră era „Pravlenya” colhozului după ce ne-au dat „bolșevicii” afară. Noi stăteam într-un bordei. Înainte de a ne ridica ne-au scos și din colhoz..., ca nu eram buni. Unii ne-au șoptit că ne ridică, că ne-au pus în liste. Mama s-a dus la Vulcănești (centrul raional) să se lămurească cu asta și i-a spus că în colhoz nu avem ce căta noi și că o să-l ajungem pe tata (reprezentat în anul 1945 n.a.) din urmă. Nu ne dădea la colhoz nici de lucru nouă ... Și-apoi au venit noaptea... Mama s-a întors de la Vulcănești și a venit și ne-a întrebat ce facem, și am spus ce să facem, am fiert laptele și iaca mâncăm, ce era să facem. Și a spus ca „ne duce”, că nu ne primesc în colhoz”²⁴.

Reconstituirea detaliată a modului și a împrejurărilor concrete în care s-a desfășurat Operațiunea „Iug”, din perspectiva autorităților de atunci, a fost posibilă datorită numeroaselor rapoarte operative întocmite de împuterniciții structurilor superioare de partid, delegați în sectoarele teritoriale. Datele incluse în rapoartele operative, coroborate cu alte documente și cu amintirile și confesiunile victimelor și supraviețuitorilor deportărilor, au permis întregirea unei imagini mai obiective și mai cuprinzătoare, deși nu exhaustive, despre acest experiment sinistru al regimului totalitar comunist.

Desfășurarea

Ca și în cazul celorlalte 6 sectoare din cuprinsul RSS Moldovenească, rapoartele operative ale împuternicitului pentru sectorul Cahul, G.V. Kvasov, chiar dacă nu au inclus toate datele despre diverse nereușite sau abateri în desfășurarea operațiunii, relevă multe detalii care ajută la înțelegerea fenomenului deportării în ansamblul său și a modului de desfășurare a operațiunii la nivel local, în raioanele sectorului Cahul.

Rapoartele confirmă că operațiunea a fost pregătită minuțios și că s-a desfășurat ca o veritabilă *operațiune de luptă*²⁵, însă, oricum, nu a fost realizată întocmai cum se prevedea. Operațiunea „Sud” a început și în sectorul operativ Cahul, așa cum a fost programată, la ora 2 noaptea pe 6 iulie și s-a încheiat la ora 20 pe 7 iulie, dar în stațiile de îmbarcare, „contingentul deportat” deși a început să sosească în dimineața zilei de 6 iulie, procesul de transportare a deportaților a târâgănat. Cauzele au fost diverse, cu precădere faptul că la un șir de stații vagoanele au fost date cu întârziere și în mai multe cazuri „contingentul deportat” era insuficient pentru a completa eșaloanele, potrivit prescripțiilor. Astfel, din RSS Moldovenească primele eșaloane 7 au fost expediate pe 7 iulie, următoarele 21 eșaloane pe 8 iulie și alte 2 eșaloane pe 9 iulie.²⁶ Aceste date și un șir de mărturii colectate de

²² Diplome (rus.)

²³ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, pp. 247-248.

²⁴ Ion Păcuraru (n. 1932), interviu realizat de Liudmila Chiciuc, 16 februarie 2017, s. Pașcani, r-nul Cahul.

²⁵ Comparația a fost făcută de autoritățile sovietice, dar veridicitatea acesteia este susținută argumentat și de istoricul Valeriu Pasat.

²⁶ Valeriu Pasat, *Trudnye stranitzi istorii Moldovi*, p. 489.

la supraviețuitori, indică despre suferințele greu de imaginat ale deportaților, care au stat zile întregi în vagoanele arhipline încă la stadiul inițial al deportării. Dumitru Nicula (n. 1932), originar din satul Cășlița-Prut, raionul Cahul, deportat în 1949, împreună cu mama, frații mai mari Gheorghe și Nadea și sora mai mică Vasilina, în loc. Kanyș, r-nul Turoak, țin. Altai își amintește:

„Ne-au dat jos în gară, la Tabacu, aici ne-au ținut trei «sutci» că nu sosise «sostavul» de vagoane. Am aflat de la alți oameni că suntem deportați «navecino», dar nu credeam... În a treia zi, pe la 4-5 seara, ne-au îmbarcat în vagoane. «Sostavul» avea de jur-împrejur milițieni puzderie și «voennîe» înarmați, ne păzeau, se temeau să nu fugim»²⁷.

Ion Păcuraru (n. 1932), originar din satul Vadul lui Isac, raionul Cahul deportat în 1949, la vârsta de 17 ani, împreună cu familia în loc. Kanyș, r-nul Turoak, țin. Altai:

„Și au venit pe la ora 2, cu mașina «gruzavaia», că atunci au venit din Cahul sute de mașini, că au ajuns prin toate satele, treceau prin Vad (Vadul lui Isac, n.n.). Și cahuleni au ridicat atunci. Ne-a suit în mașină, ne-a dus la Colibași... Nu! Ne-a dus întâi de am luat-o pe sora mamei, toți într-o mașină și ne-a dus la Colibași. Și la Colibași ne-a oprit și a mai luat pe alții, și ne-a dus pe vale la Bolgrad, la stația Tabacu. Ne-au ținut acolo trei zile, până s-a adunat «norma» lor, cum îi spune «popolnenie». Și de-acolo ne-au dus mai departe. Da' noi nu aveam nimic cu noi, nici o bucățică de pâine!»²⁸

Mihail Deriughin, cu referință la ridicarea din casă și transportarea la gările de tren, relevă:

„Ne-au dus la stația Iargara, acolo ne-au îmbarcat în vagoane și am stat așa timp de două «sutci»²⁹, până s-au umplut cu oameni 60 de vagoane într-un tren marfar. Ne-au închis în vagoane, nu ne dădeau voie nici să ne uităm. Erau toți laolaltă, și femei, și fete, și bătrâni, și copii. În vagonul în care ne aflam noi erau 73 de suflete, cu copii cu tot. O femeie din Leova, avea copil de două săptămâni. Pentru ce a fost luat acel copil!»³⁰

Încă un motiv de târăganare în mersul Operațiunii în sectorul Cahul a fost ploaia torențială care s-a abătut peste mai multe localități din raioanele Ceadâr-Lunga, Taraclia și, parțial, Congaz. Această împrejurare a impus folosirea mijloacelor de transport cu tracțiune animală existente în colhozuri pentru a transporta „contingentul special” la locul de concentrare a mijloacelor de transport auto, iar de acolo spre stațiile de îmbarcare.³¹ Olga Naumov-Colev (n. 1953), originară din s. Congaz, r-nul Comrat, deportată cu părinții în anul 1949, în loc. Kanyș, r-nul Turoak, ținutul Altai își amintește despre ridicare din relatările tatălui său:

²⁷ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 1: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova. Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 145.

²⁸ Ion Păcuraru (n. 1932), Interviu realizat de Liudmila Chiciuc, 16 februarie 2017, s. Pașcani, r-nul Cahul.

²⁹ Două zile și două nopți (rus.)

³⁰ Mihail Deriughin (n. 1931), Interviu realizat de Liudmila Chiciuc, 20 noiembrie 2017, s. Tătarești, r-nul Cahul.

³¹ Valeriu Pasat, *Trudnye stranitzi istorii Moldovi*, p. 469.

„Tata ne povestea că în noaptea ceea, când i-a ridicat, a plouat tare, au așteptat mai mult timp să treacă ploaia. Au stat pe prispă, la dos, da' nu le-a dat voie să mai intre în casă. Bunica și mama vroiau să ia de mâncare din beci, dar n-au putut din cauza apei. I-au dus cu căruța până acolo unde erau mașinile, la drumul mai tare, că pe uliță erau șanțuri și glod de abia răzbăteau caii.”³²

Manifestări de rezistență

„Caracterul organizat” și „eficiența acțiunilor grupurilor operative” au fost subliniate de conducătorii operațiunii și împluterniciții din teritoriu în diversele memorii, comunicate, rapoartele și note informative. Făcând bilanțul operațiunii, aceștia au menționat despre „acțiuni curajoase și hotărâte”, „perseverență”, „respectarea strictă a celor planificate”, „operativitate”, „precizie”, „atingerea rezultatelor preconizate, reușita operației” și, mai puțin, despre „cazuri de rezistență din partea contingentului special”, despre „abateri și greșeli admise de membrii grupurilor operative” sau despre „tentative de opunere, cazuri de evadare” și alte excese din partea „contingentului special”. În memoriul informativ al MAI al RSSM din 12 iulie 1949, cu referire la sectorul operativ Cahul, se menționa, spre exemplu, că „nu au existat cazuri de tergiversări sau de rezistență armată”³³. În realitate, însă, incidente cu diferit nivel de gravitate au avut loc aproape în fiecare localitate a județului Cahul. Despre tentative de tergiversare și chiar încercări de a scăpa de deportare au mărturisit mai mulți supraviețuitori intervievați. Nadejda Pasat (n. 1927), originară din satul Câșlița-Prut, r-nul Cahul, deportată în 1949, împreună cu mama Teodora, frații Gheorghe și Dumitru și sora Vasilina, în loc. Kanyș, r-nul Turoak relatează:

„În timpul acesta, mama, nu știu cum s-a furișat pe ușa din spate și s-a ascuns la vecini în obor: ea făcuse repede legătura între camionul oprit la poartă și «spisokul»³⁴ de la «soviet»³⁵. Până ne-am dezmeticit noi, copiii, ce se întâmplă, mama nu mai era în casă, s-a ascuns. A crezut că fără dânsa n-au să ne ia... Din ascunzișul ei, de după hlujanii vecinilor, mama urmărea ce se întâmplă în curtea noastră. Când a văzut că pe noi ne mână spre poartă, la mașină, a ieșit și ea. Vasilina țipa într-una: «Mamă, mamă, unde ești?» Au ieșit și vecinii de pe uliță, era mare învâlmășeală, curtea noastră era plină de oameni: predședateliu din sat, milițianul, niște comsomoliști, câțiva străini în straie militare și înarmați, mai mulți vecini... Doamne ferește ce era acolo! Când au început să încarce și ceva lucruri, pe mama n-a mai răbdat-o inima, a ieșit de unde era, s-a apropiat de mașină și, fără ca să se opună, s-a lăsat urcată alături de noi. Numai Catea noastră a scăpat, că trăia la socri, în altă parte a satului [...] În noaptea ceea, din satul nostru au mai fost ridicate două familii: a lui Culai Chiper și a lui Petru Moraru. La poartă, la alde Chiperi am zăbovit destul de mult. Era încă întuneric, nu puteam desluși clar ce se întâmplă în curtea omului, dar înțelegeam că este ceva la mijloc. Tocmai la gară, la Bolgrad (Tabacu n.a.), am aflat că de vină a fost mama gospodarului, mătușa Vasilisa, care s-a ascuns sub o scântă de paie ca să rețină special mașina până în zori, când va începe să iasă lumea în câmp și să vadă oamenii ce fac «mai marii» satului.”³⁶

³² Olga Naumov-Colev, interviu realizat de Ludmila Chiciuc, 16 august 2019, mun. Cahul.

³³ Valeriu Pasat, *RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940–1953)*, p. 340.

³⁴ Listă (rus.)

³⁵ Aici: sovietul sătesc (n.a.)

³⁶ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului to-*

Nu puține au fost cazurile de evadări fie în grup, cu familia întreagă, fie individual, doar unii membri ai familiei, numărul de evadați care s-au ascuns în ajunul Operațiunii și de evadați în timpul efectuării ei, ajungând în unele raioane la zeci și chiar sute de persoane, dar nu toate cazurile au fost recunoscute și documentate de autorități, acestea fiind interesate în diminuarea numărului celor care s-au eschivat deportării. Și aceasta, contrar cerinței categorice înaintată de organizatorii Operațiunii de a fi înregistrate toate incidentele care vor avea loc.

Căutările celor evadați au continuat și după încheierea Operațiunii, iar cei reținuți au fost arestați și pedepsiți cu ani grei de privațiune de libertate. Deși în rapoartele oficiale nu au fost înregistrate cazuri de evadare a persoanelor supuse deportării, care să provină din raioanele sectorului Cahul, acestea au existat cu certitudine, despre care relatează și mărturiile Nadejdei Pasat:

„Cu puțin înainte de a ajunge în stația ceea, fratele Ghiță, care era cel mai mare dintre băieți, mi-a cerut cinci ruble: știa că aveam în valiză ultima «stipendie». Nu i-am dat banii, fiindcă mi-am dat seama de planurile lui, vroia să fugă, iar asta însemna nesupunere. Când am coborât din tren, m-am luat cu altele – ba cu mama, ba cu sora mai mică și nu m-am uitat din urma lui. Abia când am urcat în vagon, am văzut că fratele lipsește. Vasilina și Mitică mi-au șoptit că l-au văzut cum s-a tupilat după niște tufari și a rămas acolo. Disparația fratelui a fost repede descoperită, așa că la stația următoare am fost chemați la cercetări. Mama nici nu înțelegea ce o întreabă, nici nu știa ce să răspundă, dar ea era ocărâtă cel mai mult. Ea nu știa nici măcar ce știam noi. Eu cu Mitică am spus că nu am văzut nimic și nu știm nimic... Am tot repetat că se jeluia de dureri în burtă și, în cele din urmă, ne-au lăsat în pace... Fratele a ajuns cu greu în sat, a stat ascuns câteva luni în grădina lui Ion Nedelcu, tatăl fetei cu care se logodise cu puțin timp înainte de a fi ridicat. Ziua stătea într-un stog de fân, iar noaptea se strecura în casă... A fost descoperit și arestat, pe urmă judecat și i-au dat zece ani... A avut totuși o leacă de noroc că i-au dat voie să-și ispășească vina alături de familie... la Prijsk-Kanyș, r-nul Turoak... Așa ne-am pomenit peste vreo opt luni cu fratele Ghiță la noi. A lucrat în mină, dar avea regim mai sever. A făcut numai șase ani din cei zece, pentru că a lucrat bine.”³⁷

Olga Panaitov-Cozma (n. 1936), originară din s. Congaz, r-nul Vulcănești, deportată în 1949, împreună cu părinții și frații săi, în loc. Zernosovchoz, Otdelenie nr. 2, raionul Ust'pristansk, țin. Altai:

„În drum spre Vulcănești, fratele Petru a fugit. Mama, de frică că l-a pierdut, plângea într-una, iar noi plângeam și mai tare. L-au prins a doua zi și l-au adus înapoi.”³⁸

Transportarea

Drumul spre destinația stabilită de organele sovietice, unde urma să ajungă „contingentul deportat”, a fost unul extrem de anevoios, plin de umilințe, lipsuri, frică, jale, foamete, frig. Nu toți au rezistat condițiilor anti-umane și anti-sanitare din tren, duratei de

talitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz. (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 1: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, pp. 131-132.

³⁷ Ibidem, p. 134.

³⁸ Ibidem, p. 164.

aflare în vagoanele supraaglomerate și subnutriției. Alimentația sumară, în primele zile de aflare în vagoane – fiecare se alimenta din ce reușise să ia cu sine, iar mai târziu li se organiza o dată în zi, mai frecvent o dată în două-trei zile, o masă cu terci sau li se împărțea pâine și pește sărat. Dumitru Nicula (n. 1932) își amintește:

„La două-trei zile, dădeau câte două bucăți de pește sărat, gorbușa se chema, dar apă – nu, ne spunea: «Veți avea la stația următoare». Numai că degeaba așteptam.”³⁹

Mihail Deriughin (n. 1931):

„Am mers în vagoane multe zile și nopți, de pe data de 8 iulie până pe 26 sau 28 august. Atât timp am mers. Ne hrăneau, la ora 12, o dată pe zi. Bătrânul, dacă știa limba rusă, l-au pus să fie «старший по вагону»⁴⁰. Mereu veneau doi soldați, când era ora mesei, și noi ne dădeam jos din vagon, patru sau cinci oameni: care cu căldarea, care cu sacul ne duceam la cantină să ne de-a mâncarea. Acolo era deja pregătită mâncarea, o fiertură... Noi spuneam câți oameni suntem și ei ne dădeau mâncarea pe porții, nu mult, ca să nu ne îngărășăm [zâmbeste cu amărăciune].”⁴¹

Mărturie: Ana Horeică-Leu (n. 1942), originară din s. Porumbești, r-nul Baimaclia, deportată în 1949, împreună cu părinții și familia, în loc. Hasurta, r-nul Horinsk, RASS Bureat-Mongolă:

„În Iargara, cum ne-a ținut acolo mai multe zile, veneau neamurile cu căruța din urmă, ne-au adus pâine coaptă, saci cu grâu, brânză, harbuji și zămoși... După cum mi-a spus mama, noi am avut doi saci cu grâu, o găleată cu brânză și cu ele am ajuns până la Ural. Alții, mă scuzați, mâncau ce găseau pe jos.”⁴²

Dumitru Donea (n. 1943), originar din s. Taraclia de Salcie, r-nul Cahul, deportat în 1949, împreună cu părinții, doi frați și două surori, în loc. Verchonujsk, r-nul Bystroistoks, ținutul Altai:

„Eram 27 de persoane în vagon: copii, femei, bărbați, bătrâni, toți laolaltă. Ne dădeau de mâncare pește sărat și trei căldări de apă pentru două-trei zile. Peștele sărat ni-l aruncau în vagon cu furca. Și uite așa, după 21 de zile, am ajuns în Barnaul.”⁴³

Numărul mare de persoane imbarcate în vagoane care, în majoritatea cazurilor, depășea 50-60 de oameni în fiecare, fiind exagerat pentru un spațiu de câțiva metri pătrați câți avea vagonul, și lipsa de interes a autorităților pentru a asigura condiții elementare de igienă, au dus la răspândirea paraziților și a bolilor infecțioase printre deportați. De teama evadărilor, nu s-a admis decât o dată sau de două ori pe parcursul drumului ca deportații să facă baie în râu, mai curând să se stropească cu apă, fără a se crea condiții reale de baie. Deportații au trăit zilnic sentimentul rușinii, s-au simțit umiliți și desconsiderați ca

³⁹ Ibidem, p. 145.

⁴⁰ Aici, superiorul, șeful vagonului (rus.)

⁴¹ Mihail Deriughin (n. 1931), interviu realizat de Liudmila Chiciuc, 20 noiembrie 2017, s. Tătarești, r-nul Cahul.

⁴² *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 267.

⁴³ Ibidem, p. 235.

oameni, au fost tratați urât, brutalizați, iar condițiile improprii din această călătorie de groază făceau și mai apăsătoare atmosfera din vagoane. Printre vârstnicii și copiii urcați cu forța în eșaloane s-au înregistrat și mulți decedați, corpurile acestora au fost lăsate în diferite stații, fără a fi înmormântați creștinește de rude sau apropiați. S-au menționat cazuri (neconfirmate documentar), când copii decedați au fost aruncați prin geamul vagonului în timp ce eșalonul se afla în mers. Vasile Carp (n. 1946), originar din s. Gotești, r-nul Cantemir a evitat deportarea în 1949 pe motiv că se afla la bunici în altă localitate, deși figura în listă împreună cu părinții, care au fost deportați în loc. Ehi Gorhon, r-nul Zaigrayevsk, RASS Bureat-Mongolă:

„Am aflat de la părinți că pe drum au murit mulți copii. Unii își îngropau copiii cât staționa trenul, dar alții îi mai și aruncau din mers, pe geam i-au zvrălit... La mulți le-au murit copiii, greu a fost... În fiecare vagon era câte un soldat. De parcă era greu de ucis soldatul acela? Nu era greu, dar nici unul n-a făcut prostii de acestea. Nimeni!”⁴⁴

Nadejda Pasat (n. 1927) își amintește:

„În vagon era înăbușitor, că eram tare mulți și nici un fel de condiții. Stăteam toți la podea, lipiți unul de altul. Vagonul avea o fereastră, dar era tare sus și nu străbătea aerul de afară prin ea. Vasilinei i se făcea rău și băieții o ridicau la fereastră ceea ce să ia aer. În vagonul nostru nu erau bolnavi, dar așa cum toți eram nespălați de multe zile – ne-au împlut păduchii. O singură dată a oprit trenul lângă un râu și ne-au dat voie să ne spălăm, dar vai de spălatul acela”⁴⁵.

Dumitru Donea (n. 1943), originar din s. Taraclia de Salcie, r-nul Cahul, deportat în 1949, împreună cu părinții, doi frați și două surori, în loc. Verchonujsk, r-nul Bystroistovsk, țin. Altai:

„Când am ajuns acolo eram plini de păduchi. În Barnaul, la baie, țin minte că era o femeie și ne dădea cu dust⁴⁶. Mama a cerut atunci de la ea dust, să ne dea și nouă într-o pungă, ca să aibă pe mai mult timp. Cum ne umpleam de păduchi, cum mama ne dădea cu dust.”⁴⁷

Ana Horeică-Leu (n. 1942):

„În podea era tăiat un pătrățel, că nici capul nu intra (să nu fugă cineva), femeile luau șaluri sau o bucată de țol și se acopereau, și își făceau acolo nevoile...”⁴⁸

⁴⁴ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 1: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 187.

⁴⁵ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 133.

⁴⁶ Aici: insecticid (reg.)

⁴⁷ Ibidem, p. 237.

⁴⁸ Ibidem, p. 267.

**„Deportați pe vecie”
„Așezările speciale”**

După cele suportate în tren, pentru cei mai mulți dintre deportați au urmat suferințe și mai mari, un adevărat calvar, la locul deportării. Primirea, instalarea și asigurarea cu locuri de muncă, hrană și asistență medicală nu fuseseră pregătite. Condițiile de trai ale deportaților s-au dovedit pretutindeni extrem de dificile, majoritatea au fost cazați în încăperi neadaptate pentru trai, în condiții anti-sanitare, în multe localități au lipsit mărfurile și produsele de primă necesitate. Autoritățile și localnicii i-au primit rece, pe alocuri chiar cu ostilitate. Au existat, fără îndoială, excepții. Dumitru Bagrin (n. 1947):

„Ne-au trimis într-un sătuc în mijlocul pădurii, Hasurta se numea, drept în mijlocul pădurii! Toți deportații și alții care erau acolo, că erau mulți în dețenție, trăiam în baracuri⁴⁹, niște clădiri lungi, făcute din bârne, iar între bârne – căptușeală din mușchi de copac. În interior erau multe spații, despărțite prin pereți din scândură. În barac se intra din ambele părți. Iată așa, pe-o parte trăia o familie și pe cealaltă parte – altă familie, câte șapte-opt uși pe fiecare parte. Erau câteva baracuri de acest fel. O despărțitură se compunea dintr-un antreu mic și o cameră de locuit, fiecare familie avea o astfel de despărțitură. Și iată, noi trăiam într-un spațiu atât de mic șapte copii și doi maturi, în total nouă persoane... Condițiile sanitare în baracuri erau foarte proaste. De fapt, nu era nici o condiție, păduchi și ploșnițe erau peste tot. Baie nu aveam, ne spălam în antreu sau în cameră, în lighene. Săpun aveam numai de cel «hozeaistvenii»⁵⁰. Vara era mai simplu, că ne scăldam în râu. Ce condiții puteau fi în mijlocul pădurii? Apă de băut – nu, lumină – nu, baie – nu, veceu – afară, spălat rufe – afară, tot afară... Asta era situația. Da’ oamenii erau mulțumiți, măcar au ce îmbrăca și ce pune pe masă.”⁵¹

Olga Panaitov-Cozma (n. 1936):

„Am ajuns noaptea... A doua zi dimineată ne-au împărțit pe familii... Cinci familii eram acolo și acum le țin minte: Cozma, Panaitov, Rusu, Ceanov și Budeanu. Acolo l-am cunoscut pe soțul meu, Nicolae Cozma... Prima iarnă am stat în școală. Dormeam la podea pe niște pături. Mai târziu, ne-am făcut saltele și paturi unde să putem dormi, că eram familii de gospodari... Fiind prea frig, într-un timp ne-au trimis pe la casele localnicilor, era mai bine ca în școală, aveam paturi mai bune și era mai cald. Focul îl făceam de două ori pe zi, să nu înghețăm. Și acum, când îmi aduc aminte, parcă simt gerul cumplit de acolo. Noi, copiii, adunam crengi din pădurea din apropiere. La vreo doi dintre noi le-au degerat degetele de la picioare, dar trebuia să mergem zilnic să strângem lemne pentru foc. Ca să nu murim de foame, ne dădeau câte o felie de pâine neagră pentru fiecare suflet... În primăvară ne-au promis că vom putea

⁴⁹ Baracă (rus.)

⁵⁰ Săpun pentru rufe (rus.)

⁵¹ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, pp. 248-249.

construi case și vom avea câte 5 «sotci»⁵² de pământ, ca să punem cartofi. Așa am și făcut mai târziu.»⁵³

Alexandru Zberea (n. 1934), originar din s. Slobozia Mare, r-nul Cahul, deportat în 1949, împreună cu mama, în or. Bijsk, loc. Bijsckij Sfeklosovhhoz, Otdelenie nr. 2, țin. Altai:

„La început ne-a luat să trăim la dânsul un locuitor de acolo, Vasilii Kulinici, el trăia într-o baracă, dar soția acestuia ne dădea de furcă. În fiecare zi, când veneam de la lucru, găseam bulendrele noastre aruncate afară. Deseori ne adăposteam într-o groapă din ogradă, tot aici făceam și mâncarea. În primăvara anului 1950, împreună cu țața Dochina Brânză, am cumpărat o «zemleankă»⁵⁴, unde am trăit cu chiu cu vai, trei ani. În 1953 am cumpărat cu mama «zemleanka» noastră. Era mică, de opt metri pătrați, aveam o măsuță, un pătuț și gata. Era foarte joasă, în mare parte era în pământ, avea sobă. Aici am trăit până am fost eliberați, în decembrie 1956.»⁵⁵

Ion Păcuraru (n. 1932), originar din satul Vadul lui Isac, raionul Cahul, deportat în 1949, la vârsta de 17 ani, împreună cu familia în loc. Kanyș, r-nul Turoak, țin. Altai:

„Am ajuns în Kanyș, din Turoak în Kanyș și *au ieșit* «altaiți» și rușii de acolo înaintea noastră și spuneau: «Еее, **молдованы едут, мы думали что цыганы, а это не цыганы!**». Moldovenii erau din Pelinei, Brânza, Colibași, Cășlița-Prut, Giurgiulești, erau mulți. Erau alde Nicula de la Cășlița-Prut, ne-am făcut prieteni cu Mitea. Și ne-au dat pe la case o iarnă, a doua iarnă ne-o dat întrun «общежитие» – barak. Frig, s-a întâmplat că ne-a înghețat cartofii sub crivat, la 42 de grade.»⁵⁶

Mihail Deriughin (n. 1931):

„Când am ajuns acolo, era un cort mare, special pregătit pentru noi, unde am stat timp de două sau trei luni. După aceea, ne-au făcut un barak, «шестнадцатиквартирный барак»⁵⁷, în care stăteam aparte fiecare familie. Acolo am suferit cam vreun an, și frig, și foame. Nici cunoscuți nu aveam pe nimeni. Localnicii ne-au primit rău, nu aveau ochi să ne vadă. Ei spuneau că noi suntem de bună voie duși acolo și că ei sunt mulți și nu au nevoie de noi. După un an de zile, ne-am împrietenit și le-am povestit de ce am ajuns noi prin părțile lor.

Greu a fost să ne obișnuim cu clima de acolo, în părțile celea iarna era lungă și friguroasă. În 1953, au fost minus 60-64 grade, dar în pădure când lu-

⁵² Ari (unitate de măsură pământ) (rus.)

⁵³ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 1: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 165.

⁵⁴ Bordei (rus.)

⁵⁵ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 1: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 210.

⁵⁶ Ion Păcuraru (n. 1932), interviu realizat de Liudmila Chiciuc, 16 februarie 2017, s. Pașcani, r-nul Cahul.

⁵⁷ Barak cu 16 apartamente (rus.)

cram nu era frig. Lucrătorii dădeau focul la lemne și era cald. Acolo, tot timpul am locuit în aceeași cameră. Nu am avut casa noastră, dar am despărțit camera ceea în mai multe părți, cu ajutorul scândurilor de lemn. Mama dormea cu tata într-o parte și eu cu fratele Petru în altă parte. Fratele meu este din 1946, e mai mic decât mine cu 15 ani.”⁵⁸

Vasile Carp (n. 1946):

„În mijlocul pădurii era un barak, ca un grajd de vaci, cu uși pe ambele părți. I-au vârat pe toți în barakul acela și... «faceți ce vreți!». Făceau focul cu lemne. [...] Aveau o odăiță și o intrare, pereții din lemn pus unul peste altul și îmbrăcat cu licheni în mijloc. Părinții au găsit lut, iarba au pisat-o cu securile și au făcut-o pleavă. Au lipit pereții și i-au dat cu var. Era cum se cade când intrai la moldoveni.”⁵⁹

Dumitru Nicula (n. 1932):

„Kanyș era un sat lângă mină. Ne-a întâlnit maiorul Kajgorodov, ne-a distribuit pe la casele oamenilor de pe loc. După o lună de zile, ne-au trecut cu traiul în barak, câte două familii într-o cameră. Noi am nimerit cu familia Crăciun din satul Crihana-Veche (raionul Cahul n.a.), ei erau cinci – părinții și trei copii.”⁶⁰

(Supra)viețuirea

Deportații din RSS Moldovenească așezați în regiunile de est ale URSS au avut de înfruntat, mai ales în primul an al perioadei de deportare, geruri cumplite, lipsa îmbrăcăminte corespunzătoare, a alimentelor și a ajutorului medical de care aveau nevoie. Doar unii au avut sprijinul și bunăvoința localnicilor și au trecut mai ușor peste acele greutăți și lipsuri. Natalia Crețu-Guștiuc (n. 1941), originară din s. Lărguța r-nul Cantemir, deportată în 1949, împreună cu bunica, părinții și 2 frați mai mici, în loc. Hasurta, r-nul Horinsk, RASS Bureat-Mongolă:

„Era frig, ne îngrămădeam cum puteam, ca să ne încălzim. Prin octombrie m-am dus la școală în Atha. Umblam în papuci de petică cusuți de mama. Picioarele le băteam de copaci ca să le dezghețăm în timpul iernii. Hainele, la fel, cu greu ne fereau de ger. Nu ne-a dat nimeni ajutor, câțiva ani am umblat cu ce aveam de-acasă. Abia în clasa a IV-a mi-a cumpărat mama o pereche de încălțăminte și palton.”⁶¹

Olga Panaitov-Cozma (n. 1936):

„Localnicii erau primitivi, buni la suflet, ne ajutau cu haine groase, ne aduceau de mâncare. Ei locuiau la fel de greu ca și noi... Nu aveau mari gospodării, dacă aveau câte o vacă...”⁶²

Nicolae Cozma (n. 1934):

⁵⁸ Mihail Deriughin (n. 1931), interviu realizat de Liudmila Chiciuc, 20 noiembrie 2017, s. Tătarești, r-nul Cahul.

⁵⁹ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 1: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, pp. 187-188.

⁶⁰ Ibidem, pp. 146-147.

⁶¹ Ibidem, pp. 176-177.

⁶² Ibidem, p. 165.

„Era un frig de 50 grade. Toți oamenii de acolo ne-au dat haine groase și încălțăminte. Mergeam în grupuri să strângem lemne, că ne temeam de lupi. Mi-aduc aminte cum pe un băiețel de 13 ani l-a sfârtecat haita de lupi în bucăți. Am avut noroc că am fost uniți, că am fost mai multe familii de moldoveni, ne-am ajutat între noi și așa am trecut vii și sănătoși de prima iarnă.”⁶³

Treptat deportații s-au obișnuit cu noile condiții de viață, și-au organizat propriile gospodării în acele ținuturi îndepărtate, au învățat să-și ascundă gândurile și speranța de a reveni la baștină, iar cei mai mulți dintre ei, mai ales tinerii, s-au împrietenit cu localnicii, s-au integrat în acel mediu străin, unii au format chiar familii mixte. Toți, însă, au nutrit permanent visul întoarcerii la casele lor din care au fost ridicați. Mulți dintre basarabeni deportați au continuat să creadă că în privința familiilor lor s-a comis o greșeală și au făcut zeci de demersuri către organele republicane și cele unionale, cerând clarificarea situației și dreptul de a se reîntoarce. Mii de cereri ale basarabenilor au rămas fără răspuns, iar puținele care au fost examinate au oferit răspunsuri negative umilitoare. Starea de umilință a persistat și din cauza menținerii în decursul întregii perioade a deportării a obligației de a se prezenta la comendatură pentru evidență, sau au fost vizitați la domiciliu de supraveghetorii speciali, pentru a se vedea că nu au evadat. Ana Horeică-Leu (n. 1942):

„Ne făceau «pereclica»⁶⁴ în fiecare zi, ca la soldați. Ne controlau, veneau trei-patru militari și ne verificau dacă suntem pe loc”⁶⁵.

Vasilina Grozea-Nicula (n. 1936):

„În Turoak (centrul raional – n.a.) trebuia să venim o dată sau de două ori pe an la verificare. Mergeam până acolo pe jos, «sto triđtati kilometrov».”⁶⁶

Condițiile de muncă

Deportații au muncit în condiții dificile: în minele de aur sau de cărbune, la tăiat pădure, la prelucrat sau transportat lemnul, la muncile câmpului. Mai avantajate au fost persoanele care aveau o meserie până la deportare (contabil, soră medicală, învățător) și unii tineri care au reușit să învețe o meserie (tractorist, șofer, cusătoreasă etc.), deși neîncrederea manifestată de autorități față de „contingentul special” a împiedicat de multe ori numirea în funcții. Din mărturiile documentate, se desprind cazuri de exploatare prin muncă, dar și cazuri de satisfacție trăite datorită muncii, dat fiind că munca le-a permis să supraviețuiască, să acceadă la condiții mai bune de trai, la afirmare a statutului propriu, chiar dacă erau stigmatizați, marginalizați, considerați „dușmani ai poporului”.

Dumitru Donea (n. 1943):

„Ziua de muncă era din noapte până în noapte. Uneori, tata nu venea acasă câte două săptămâni, sora Maria venea o dată în săptămână. Era departe

⁶³ Ibidem, p. 170.

⁶⁴ Apelul (rus.)

⁶⁵ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 269.

⁶⁶ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 1: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 152.

locul unde munceau. Lucrau chiar și sâmbăta, și duminica, uneori în zile de sărbătoare. Sora este din 1936. Ea a învățat o clasă numai, la școala românească, dacă ne-au ridicat s-a terminat (cu școala – n.a.). La 15 ani s-a dus să lucreze, chiar în ziua ei de naștere a venit comandantul cu pistolul la brâu și cu șeful fermei de vite și au luat-o. Au dus-o la fermă, i-au dat 17 vaci și: «iaca, mulge!» A fost bătaie de joc. Rusoaicele la 15 ani umblau la școală, dar ai noștri, deportații – la muncă. La muncă silnică. Și sora nu a mai învățat, așa a rămas.⁶⁷

Dumitru Bagrin (n. 1947):

„Munca tata, fratele mai mare, bădița Gheorghe, și încă o soră, Marghi-oala, care era cu doi ani mai mică ca bădița. Mama muncea la grădiniță, spăla rufe. Tata cu fratele Gheorghe și sora Maria au lucrat la tăiat pădure. La lucru se duceau de luni pentru o săptămână. Lucrau în pădure și dormeau în pădure, tot în baracuri. Fratele mai mare era motorist, ceva cu tehnica asta de tăiat lemne, sora – cu beschia tot tăia lemne, dar mai mult curăța crengile de pe copacii tăiați. Tata lucra cu un dispozitiv, rusește îi spunea «treleovka»⁶⁸, adică o construcție din bare de lemn și de metal, trasă de un cal, cu care căra lemnele la grămadă: anina câte un lemn și îl târâia cu calul până la grămadă. Avea un cal de rasă Vladimir, de cel zdravăn, pentru că lemnele erau groase, de sute de ani, și erau foarte grele. Așa lucrau săptămâna întreagă.

Sâmbăta se întorceau acasă. Momentele astea eu le țin minte pentru că mama «se gătea», că «veneau lucrătorii». Îmi amintesc cum se întorceau toți acasă, făceau baie, stăteau la masă, se odihneau și de luni – iarăși se întorceau în pădure, la lucru.

Leafa o primeau săptămânal, mama se ducea să primească leafa pentru toți și aducea banii în pestelcă. Se întorcea cu o pestelcă de bani [zâmbește trist]. Erau banii ceia ieftini...⁶⁹

Mihail Deriughin (n. 1931):

„Lucrul, pe care trebuia sa-l facem, era la început neobișnuit, dar după o perioadă am început să trăim mai bine. Tata lucra și câștiga bine, el nu a lucrat mult timp la pădure, a lucrat mai mult la garaj, nu avea decât trei clase, dar avea cap bun. Înainte de deportare a lucrat contabil și casier în colhoz. În anul 1993 a decedat, avea 92 de ani. Eu tot am lucrat din prima zi când am ajuns acolo și aveam leafă bună. Mama nu a lucrat nici acolo, ea era casnică, stătea cu fratele meu mai mic Petea, care avea doi ani. Când ne-au adus, am lucrat timp de două săptămâni la pădure, tăiam copaci. După aceea a venit cineva, un inginer și ne-a întrebat cine vrea să învețe de mecanic ca să lucreze

⁶⁷ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, pp. 238-239.

⁶⁸ Dispozitiv rudimentar pentru cărat buturugile, tras de un cal (n.a.)

⁶⁹ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, pp. 249-250.

tot acolo, în «Леспромхоз»⁷⁰. Eu am zis că mă duc să învăț. Nu era departe de unde trăiam noi și m-am dus. Toată ziua lucram și seara învățam de mecanic-electrician. Acolo eu eram cu un rus, Igor Levițchi⁷¹, ne-am făcut prieteni, ambii învățam la «electropilă»⁷². Timp de jumătate de an am lucrat acolo, iar în una din zile i-am spus șefului care conducea echipa noastră că vreau să plec lângă părinții mei. Am venit în sat, în Hasurta, mi-au dat de lucru tot la tăiat pădure cu «electropila». Și am lucrat așa timp de doi ani. Apoi am lucrat tractorist tot vreo doi ani. Tot la pădure, căram lemnul cu tractorul. După aceea am scris cerere, împreună cu alți tovarăși să învățăm de șoferi. Dar am primit răspunsul: «Спецпереселенцы не имеют право!»⁷³ Am scris și la Moscova de câteva ori, deoarece ne venea refuz. După un timp ne-a venit, totuși, acordul de la Moscova că avem dreptul să ne ducem să învățăm de șoferi. Eu și încă o persoană, Igor Levițchi, ambii deportați, am învățat de șofer, timp de șase luni staționar. Am învățat în oraș, în Ulan-Udè. După școala de șoferie, m-am întors și am lucrat șofer acolo, în «Леспромхоз», până la eliberare.»⁷⁴

Școlarizarea

Pentru cazul copiilor care au reușit să supraviețuiască prima iarnă în condițiile deportării, cu excepția copiilor ajunși orfani, am atestat și situații copilărești haioase, îndrumări spre a face carte și chiar parte din bucuriile firești acestei vârste. Evident, sacrificiul părinților a fost enorm, din toate punctele de vedere. Cercetarea trăirilor părinților, precum și a copiilor din „așezările speciale” este valoroasă pentru înțelegerea profundă și cuprinzătoare a fenomenului totalitar. Potrivit istoricului Ludmila D. Cojocar, în ultimul deceniu „fenomenul copiilor reprimăți ca «dușmani ai poporului», abordat într-un cadru istorico-tematic general al sistemului represiv sovietic, s-a impus într-un mod stăruitor în preocupările și atenția cercetătorilor, dar și a publicului larg.»⁷⁵ Constatăm că experiențele de viață ale copiilor deportați formează „subiectul noilor dimensiuni istorice, care încearcă să le reconstituie particularitățile, inclusiv prin exercițiul memoriei”⁷⁶.

Copiii, împreună cu părinții lor, au fost parte din politicile criminale ale regimului totalitar. Autoritățile sovietice popularizau afirmația stalinistă, lansată încă prin anul 1935, precum că „fiul nu răspunde pentru faptele tatălui”, regimul propagând imaginea propagandistică despre „copilăria fericită”. În rezultatul Operațiunii „Sud”, circa 1/3 din numărul persoanelor deportate au fost copii și anume – 11.899 de copii⁷⁷, dintre care – 1. 646 de

⁷⁰ *Лесное промышленное хозяйство: хозяйство* industrială forestieră (rus.).

⁷¹ Igor Levițchi (n. 1931), originar din com. Ciobalaccia, r-nul Cantemir, încadrat, împreună cu mama sa, Zinaida C. Levițchi (n. 1892), în categoria „chiaburi” și deportați în anul 1949 în Bucureștii Noi (a se vedea: *Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist.* (coord. șt.) Elena Postică. Chișinău: Ed. Știința, 1999, vol. 1, p. 343.

⁷² Beschie electrică (rus.)

⁷³ „Deportații nu au dreptul” (rus.)

⁷⁴ Mihail Deriughin (n. 1931), interviu realizat de Liudmila Chiciuc, 20 noiembrie 2017, s. Tătarăști, r-nul Cahul.

⁷⁵ Ludmila D. Cojocar, *Copiii Gulagului-memoria sensibilă a unei experiențe traumatice*, în: *Exercițiul memoriei*, Chișinău: Ed. Balacron, 2019, p. 37.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 38.

⁷⁷ Datele statistice disponibile indică cifra de cca 20.000 copii preconizați a fi deportați în cele trei valuri de deportări din RSSM (1941, 1949, 1951) și cea de cca 18.000 de copii basarabeni care au împărțit real destinul deportaților.

copii proveneau din raioanele județului Cahul, ceea ce constituie aproximativ 10%. Mulți dintre ei în momentul deportării nu au avut alături tații, care fuseseră reprimăți în anii 1941 și 1944. Din câte s-a putut observa în procesul interviuării supraviețuitorilor, drama acelor evenimente a avut asupra acestor copii un impact traumatizant excesiv. Mărturiile colectate de la supraviețuitorii deportărilor staliniste conțin informații despre copiii deportați și copilăria trăită de aceștia întâi „acasă” în județul Cahul și apoi „acolo” în locurile unde au fost deportați; în cazul copiilor născuți în „așezările speciale” lucrurile au stat invers – „mai întâi acolo și apoi aici, acasă”. Unii dintre ei, având vârsta de până în 3-4 ani la momentul deportării, au făcut referințe la istoriile relatate de părinți. Memoriile acestei categorii de supraviețuitori, în mare parte fragmentare, completează relatările martorilor oculari și contribuie la înțelegerea faptelor și a impactului deportărilor pe durată lungă. Prin aceste istorii urmărim felul de a rememora copilăria peste ani și maniera de evaluare a experienței de viață a celor marcați de stigmatul „copil al dușmanilor poporului”. Faptul că au fost marcați puternic de această situație, nu le-a permis unora dintre ei să accepte expunerea publică a mărturiilor, deși prezentau realitățile timpului așa cum și le-au amintit, adică real. Frica de regim formată în copilărie i-a făcut pe unii dintre supraviețuitorii interviuați să ceară ca despre anumite lucruri și situații pe care le povesteau să nu se scrie. Vasilina Grozea-Nicula (n. 1936):

„Eu am făcut școala primară în timpul războiului, două clase la români și încă două clase la ruși, în sat la noi. După ce ne-au deportat, n-am umblat la școală mult timp, doar câteva săptămâni. Era greu de învățat, totul era în limba rusă... Aș fi mers eu înainte chiar și așa cum era greu, dar nu înțelegeam rusește. Și câtă bătaie am mâncat eu în acele săptămâni de școală, n-am să uit niciodată: mă băteau băieții de pe loc și mă numeau «korova-moldovan», mă socoteau «proastă» pentru că nu știam rusește. Așa strigau în urma mea tot drumul, la recreație, da' chiar și la lecții, și n-am mai răbdat. Le-am zis la ai mei că nu mă mai duc și nu m-am dus...”⁷⁸

Dumitru Bagrin (n. 1947):

„Despre copilăria de-acolo îmi aduc aminte de când am pornit la școală: cum mă duceam la școală, cum ne jucam cu copiii, cum era acolo timpul în diferite anotimpuri. Vara era caldă, dar scurtă. Iarna – mai lungă și cu geruri de minus 40 de grade, chiar și mai jos de 40, dar noi ne duceam la școală la minus 40 de grade. La școală mergeam într-un sat vecin, la trei-patru kilometri depărtare. Tot drumul ne zbunguiam, ca copiii... Iarna era fără vânt, uscată, nici nu observai că îngheți. Putea să-ți spună cineva: „șterge nasul că ți-i alb, poate să înghețe!” Într-adevăr, pe neobservate îți degera nasul, urechile, chiar și mâinile. Iarna, când mergeam la școală, treceam peste un râu [Atha] adânc, cam patru metri adâncime, și iată iarna râul acesta îngheța până la fund. Gheața era până jos. Iarna, din gheața ceea făceam apă. Altă sursă de apă acolo nu aveam. În general, locurile pe acolo erau frumoase, păduri întinse, copaci de brad și cedru foarte înalți și stufoși, aer curat. O plăcere! Asta simțeam eu, ca copil. Părinții, probabil, nu simțeau același lucru. Eu ce grijă aveam? Să merg

⁷⁸ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Ludmila D. Cojocaru. Vol. 1, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 153.

la școală, să mă joc, să nu umblu pe unde nu era voie... În Siberia am învățat două clase. Prima mea învățătoare a fost o rusoaică blondă, cu ochii oleacă înguști, purta un coc înalt. Nu am avut probleme cu școala. De învățat, parcă, învățam bine. La început a fost un pic mai greu, că nu prea știam limba rusă, dar pe urmă totul a mers bine. După ce am revenit acasă [în Basarabia], știam bine rusa. La școala de aici, din Lărguța, eram cel mai bun elev la limba rusă și deseori mă întrebau: «De unde ai învățat rusa așa de bine?» Eu le răspundeam [râde trist]: «Din Siberia!»⁷⁹

Ana Horeică-Leu (n. 1942):

„Părinții nu m-au dat la școală deodată că eram mică de statură și dezbrăcată. Fratele avea doisprezece ani și el trebuia numaidecât să se ducă la școală. S-a dus în clasa I-a în loc să meargă într-a V-a. Pe mine abia în 1952 m-au dat la școală, am terminat șapte clase acolo. În Ulan-Udè școala nu era departe de noi, vreun kilometru jumătate sau doi. Ne spuneau verde în ochi cine suntem... Cu toate că eram moldoveancă, dictarea o scriam fără greșeli și mai bine decât rușii. Limba germană mi-a plăcut și am învățat-o bine. Părinții erau severi, ne controlau zilnicul și lecțiile să fie făcute, iar la adunări învățătorii rugau părinții să vorbească cu noi cât mai mult în limba rusă.”⁸⁰

Memorabile au rămas în mintea copiilor deportați diferite crâmpie din viața lor, a fraților ori a părinților sau din realitatea socială și politică de atunci, precum a fost moartea dictatorului Stalin, care i-au marcat. Ana Horeică-Leu (n. 1942):

„Când a murit Stalin, am stat lângă portret și am ținut «честь»⁸¹. Mi-am făcut «труп»⁸²: am luat un bumb și l-am învelit cu material roșu, împrejur am pus un cerc roșu tăiat din cravată și l-am făcut creț, ca un trandafir. Când m-au văzut la școală mi-au zis: «Leu, vei sta la postul de onoare!». Am plâns atunci.

Și așa mai plângeam, că nu mă iau în rândurile pionierilor, că eram «dușmani ai poporului», dar în clasa a IV-a am fost și eu primită în pionieri.

După moartea lui Stalin, verificările regulate s-au oprit, dar în piață ne opreau ca mai înainte: noi în loc de pașaport sovietic aveam «справка»⁸³, era un fel de permis, îl prezentam și ne dădea drumul să mergem mai departe.”⁸⁴

Dumitru Donea (n. 1943):

„În 1953, în martie, eu eram de-acum în clasa a III-a. Ne-au dus pe toți elevii într-o sală, învățătoarele au ieșit în față și una dintre ele a început: «Vai! Dragi copii, a încetat din viață conducătorul și învățătorul nostru, Josif Visari-

⁷⁹ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, pp. 248-251.

⁸⁰ Ibidem, p. 273.

⁸¹ Onorul (rus.)

⁸² Doliu (rus.)

⁸³ Certificat (rus.)

⁸⁴ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 275.

onovici Stalin... Ce ne vom face acum...» Și plângeau, de mama focului. Noi tot ne făceam că plângem. Vin eu acasă și îi spun lui tata: «Tătuță, știi ce s-a întâmplat? O murit Stalin...» Dar tata: «El n-o murit, el o zdohnit, da' trebuia mai demult!» Și eu nu înțelegeam: de ce învățătoarea plângea la școală? De ce tătuța mi-a răspuns așa?⁸⁵

Natalia Crețu-Guștiuc (n. 1941):

„Când au anunțat despre Stalin, mama stătea în spital atunci și, când a aflat, unde zice: «O murit câinele cela de Stalin! Ne ducem degrabă acasă!» și eu la școală am stat la «почетный караул» sub portretul lui.”⁸⁶

De-a lungul vieții, copiii deportați au păstrat în memorie experiențele de viață din acea perioadă, cu precădere momentele traumatizante, chiar dacă cele mai multe amintiri poartă un caracter optimist și sunt pline de bucurii copilărești. Dumitru Bagrin (n. 1947):

„Acolo, pentru a găsi fructe, mama trebuia să meargă pe jos 40 de kilometri, până în Ulan-Udè și 40 de kilometri înapoi. Îmi aduc aminte un caz, când ne-a adus mama un harbuz din Ulan-Udè, pentru noi, pentru copii. Acest caz nu pot să-l povestesc așa... liber [lacrimi!]. Nu știu câte kilograme avea, nu era prea mare, însă cred că i-a fost greu mamei să-l aducă de la așa distanță. Dar l-a adus fiindcă a vrut să ne bucure... [lacrimi! pauză lungă!]. L-a tăiat și ne-a spus că putem lua să mâncăm. Noi ne-am repezit, am luat câte o felie și am început să mâncăm. Și la un moment... [plânge] am observat că mama stă într-o parte, se uită la noi și plânge... Noi mâncam harbuzul cu tot cu coajă, nici nu știam cum se mănâncă...”⁸⁷

Concluzii

Studiul de față contribuie la cunoașterea și înțelegerea atrocităților produse de regimul totalitar-comunist în localitățile din fostul județ Cahul, relatările de istorie orală punctând asupra derogărilor serioase din partea autorităților sovietice de la criteriile de calificare a persoanelor în categoria „chiaburi” pentru această regiune. Documentarea istoriei și memoriei deportărilor staliniste este necesară cunoașterii și, în special, clarificării fenomenului social care a avut o influență covârșitoare asupra vieții populației rurale din spațiul inter-fluvial Prut-Nistru. Cercetarea la firul ierbii a istoriei și memoriei deportărilor staliniste desfășurate în localitățile fostului județ Cahul aduce o reală contribuție în procesul de conștientizare a impactului regimului totalitar-comunist asupra societății și evitării riscului de repetare a acestor orori.

⁸⁵ Ibidem, p. 238.

⁸⁶ *Arhivele memoriei: Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz.* (ed.) Elena Postică. Vol. 2, Tom 2: Cercetări realizate în localitățile din sudul Republicii Moldova, Chișinău: Ed. Balacron, 2016, p. 174.

⁸⁷ Ibidem, p. 253.

Summary. The paper refers to the phenomenon of Stalinist deportations from July 5-6, 1949 from the Moldavian SSR, as a criminal method of promoting the totalitarian expansionist policy by the Soviet administration in the territories occupied after the signing of the additional secret Ribbentrop-Molotov protocol. Information and archival documents regarding the mass deportations of the population from Cahul county are evoked. The analysis of the phenomenon of Stalinist deportations among these families is accompanied by oral history testimonies, documented by the authors in recent field research, which elucidate survival strategies, the material damage sustained, the harsh living and working conditions in the special settlements, including the effort deportees to overcome the attempts of the Soviet state to humiliate and destroy the deported population. As a conclusion, the author urges established specialists, the young generation, civil society to continue the meticulous documentation of the history and memory of the people who went through deportations during the Soviet period, in order to avoid the risk of their repetition.

Fig. 1. Mahala „Moldova”, loc. Hasurta, r-nul Horinsk, RASS Bureat-Mongolă (arhiva de familie a lui Mihail Deriughin).

Fig. 2. Mihail Deriughin (centru, în picioare), împreună cu părinții și frățiorul Petru, în împrejurimile loc. Hasurta, r-nul Horinsk, RASS Bureat-Mongolă.

Fig. 3. Mihail Deriughin (dreapta), împreună cu familia în spatele baracului în care au locuit toată perioada deportării, loc. Hasurta, r-nul Horinsk, RASS Bureat-Mongolă.

Fig 4. Mihail Deriughin (dreapta) la tăiat pădure în „Леспромхоз”, la câțiva km de loc. Hasurta, r-nul Horinsk, RASS Bureat-Mongolă, 1950 (din arhiva de familie a lui Mihail Deriughin).

Fig. 5. Mihail Deriughin (în cabină), după absolvirea cursurilor de tractorist, la muncă împreună cu alți basarabeni deportați în loc. Hasurta, r-nul Horinsk, RASS Bureat-Mongolă (din arhiva de familie a lui Mihail Deriughin).

Fig. 6. Mihail Deriughin șofer în „Леспромхоз”, r-nul Horinsk, RASS Bureat-Mongolă, după absolvirea școlii profesionale din or. Ulan-Ude, 1952.

Fig. 7. Dumitru Bagrin (centru, rândul II) împreună cu părinții, surorile și frații săi, loc. Hasurta, r-nul Horinsk, RASS Bureat-Mongolă, 1953.

Fig. 8. Dumitru Nicula (în față, centru), împreună cu tineri deportați și localnici într-o zi de duminică, în loc. Canys, r-nul Turocak, ținutul Altai, 1951.

Fig. 9. Nadejda Pasat-Nicula, împreună cu soțul, loc. Prisk-Talun, r-nul **Turocak**, țin. Altai, 1954.

Fig. 10. Frații Dumitru (stânga) și Gheorghe Nicula cu surioara Vasilina, pe malul râului Bija, loc. **Canys, r-nul Turocak**, țin. Altai, 1951.

Fig. 11. Ion Păcuraru (rândul întâi, stânga), împreună cu soția Ana (cu batistă pe cap) și fratele Gheorghe (rândul al 3-lea, stânga) și alți basarabeni deportați, loc. **Canys, r-nul Turocak, ținutul Altai, 1952.**

Fig. 12. Ion Păcuraru (centru), în taiga, cu colegii de muncă la tăiat pădure, 1958.